

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062465>

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA IJODIY YOZUV MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Mardonova Nozima

Nizomiy nomidagi TDPU, 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Sh.U.Sariyev**

Nizomiy nomidagi TDPU, “Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida ijodiy yozuv mashqlaridan foydalanish va ularning o‘quvchilar nutqiy, tafakkuriy hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** nutq, tafakkur, yozma nutq, matn, savodxonlik, mustaqil fikrlash, yozuv.*

***Аннотация.** В этой статье будет проанализировано использование упражнений творческого письма на уроках родного языка в начальной школе и их значение для развития речевых, мыслительных и творческих способностей учащихся.*

***Ключевые слова:** речь, мышление, письменная речь, текст, грамотность, самостоятельное мышление, письмо.*

***Annotation.** This article analyzes the use of creative writing exercises in primary school native language classes and their importance in the development of speech, thinking and creative abilities of students.*

***Key words:** speech, thinking, written speech, text, literacy, independent thinking, writing.*

Ma'lumki, bolalar maktabga kelgandan boshlab savodini chiqaradi, ya'ni o'qish, yozish, hisoblash kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Ayniqsa, ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqi bilan bir qatorda yozma nutqlari ham kamol topib boradi.

Yozuv nafaqat savodxonlik asosi, balki o'quvchilarning ijodiy, mantiqiy hamda kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi muhim vosita ham hisoblanadi. Shu sababli ona tili darslarida ko'proq yozuvni mashq qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jarayonda esa o'quvchilarga ijodiy yozuv mashqlari juda katta yordam beradi.

Ijodiy yozish mashqlari tilni o'zlashitirib borish bilan bir qatorda bolaning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, so'z boyligini ham boyitadi hamda o'z fikrlarini erkin bayon etishga o'rgatib boradi. Olimlarning ta'kidlashicha, ijodiy yozuv mashqlari o'quvchilarni izlanishga undashga, tafakkurini o'stirishga, mustaqil ijod qilishlariga ham katta yordam beradi. Bu jarayonni yanada rivojlantirish uchun o'quvchilar o'rtasida iqtidorlilarni aniqlab, ularning bilimini sinab ko'rish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Xususan, bu vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-79-sonli farmonida quyidagicha o'z aksini topgan: "Iqtidorli yoshlarni aniqlash, saralab olish va ularning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, o'quvchilarning umumta'lim fanlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar, tanlovlar va musobaqalarda munosib ishtirokini ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi"[1].

Samarali va foydali dars jarayonlarini tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilari zimmasidagi asosiy vazifalardandir. Zamonaviy ta'lim jarayonida yozuv mashqlarining ahamiyati ortmoqda. Negaki, an'anaviy yondashuvlar faqatgina ona tilimizning grammatik qonun-qoidalarini o'rgatish bilan chegaralanib qolsa, ijodiy yozuv mashqlari esa o'quvchilarni ijodiy, erkin, mantiqiy hamda badiiy fikrlashga undovchi vositaga aylanmoqda. Yurtimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ham aynan ta'lim sifatini oshirishga, yoshlarning badiiy va ilmiy tafakkurini o'stirishga qaratilmoqda. Prezident qarorlari va farmonlarida ham ta'lim jarayonining

qiziqarli, samarali, noodatiy usullarga asoslangan holda olib borish kerakligi haqida alohida ta'kidlanmoqda. Ijodiy yozuv mashqlari ham ta'limning innovatsion yondashuvlariga mos keladi.

“Ijodiy yozuv mashqlari bolaning o'z fikrini erkin ifodalashiga ko'maklashadi. Ular nafaqat grammatik savodxonlikni oshirish, balki o'quvchining psixologik rivojlanishi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijodiy yozuv mashqlaridan muntazam foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

1. O'quvchilar hikoya yoki ertak yaratishda o'z his-tuyg'ularini ifodalashga o'rganadilar.
2. Mantiqiy tafakkur rivojlanadi va jummalarni ketma-ketlikda bog'lash ko'nikmasi shakllanadi.
3. O'quvchilar tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladilar, ya'ni ular turli mavzularda bahs yuritish va asoslangan xulosalar qilishni o'rganadilar.

Shuningdek, ijodiy yozuv mashqlari bolaning ijtimoiy moslashuv jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yozma faoliyat orqali bola o'zining ichki dunyosini namoyon etadi va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimida ijodiy yozuvga alohida e'tibor berish lozim"[2].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri yozish va matn yaratish uchun yetarli qobiliyat hali shakllanmagan bo'ladi. Ijodiy yozuv mashqlari esa ularni grammatik xatolarini kamaytirish, to'g'ri va mazmunli jumlar yaratishga hamda ijodiy matnlar tuzishga o'rgatadi. O'quvchilar yozuv mashqlari davomida erkin va mustaqil fikrlash, tafakkur qilish va ichki o'y-xayol va hissiyotlarini yuzaga chiqarish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Masalan, “Agar men sehrGAR bo'lsam” yoki “Mening eng yaxshi kunim” kabi mavzulardagi matnlar bolalarga erkin va hissiyotli fikrlashga yordam beradi. Ijodiy yozuv mashqlari jarayonida bolalar fikrlash bilan bir qatorda yangi iboralar va so'zlar bilan tanishadilar. Bu esa o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga ham yordam beradi.

Ijodiy yozuv mashqlari o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda samarali vositalardan biridir. Ular orqali bolalar yangi so'zlar o'rganadi, jummalardagi mantiqiy bog'lashni mashq qiladi va yozma nutq qobiliyatini oshiradi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy yozuv bilan shug'ullangan o'quvchilar axborotni tahlil qilish, izohlash va o'z fikrlarini aniq ifodalashda yuqori natijalarga erishadi. Ayniqsa, ular hikoya yaratish, voqealarni ketma-ketlikda bayon etish va mustaqil xulosalar chiqarish kabi jihatlarga ega bo'ladilar"[3].

Yozuv mashqlari bolalarga faqatgina bo'lib o'tgan voqealarni bayon qilishga undamaydi, balki o'z tasavvur va istaklarini ham hikoyalashga o'rgatadi. Bu esa ijodiy tafakkurni rivojlantirib, muammolarni hal qilishga, yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Bu omillar natijasida esa o'quvchilar o'zlari yozgan asarlari orqali o'z ishonchlari ortadi, hayotga bo'lgan intilish va qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Yaxshi yozilgan matnlar, hikoyalar yoki insholar ularni ilhomlantirib, yanada yaxshi natijalarga erishishga motivatsiya beradi.

Izchillikda yoziladigan ijodiy matnlar o'quvchilarga matnlarni yaxshiroq tushunishga, tahlil qilishga va yangi fikrlarni kashf etishga xizmat qiladi. Yozuv mashqlarida foydalaniladigan g'oyalar, voqealar va sujetlar yoki obrazlar ularning o'qish madaniyatini ham shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarda birmuncha kitobxonlik madaniyatini uyg'otishga hissa qo'shadi. Lug'at boyligi oshib borishi natijasida o'quvchilar matnlarini badiiy ifoda vositalari bilan ham ifodalashni boshlashadi. Bu esa ularning san'at va adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini shakllantiradi. Ular she'r, hikoya yoki ertak yozish orqali estetik did va badiiy saviyasini oshirishga erishadilar.

Ijodiy yozuv mashqlari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda katta ahamiyatga ega. Bunday mashqlar o'quvchilarda quyidagi jihatlarni rivojlantiriladi:

1. Lug'at boyligi oshib boradi.
2. Yozma nutq yaxshi rivojlanadi.
3. Ijodiy tafakkur shakllanadi.
4. Erkin, mustaqil va kreativ fikrlash oshadi.

5. Tanqidiy tahlil qilish va o‘z fikrini asoslash qobiliyati rivojlanadi.

Xo‘sh, bu jarayonda tanqidiy fikrlash nima uchun kerak?

“Tanqidiy fikrlash inson tafakkurining eng muhim jihatlaridan biri bo‘lib, uni shakllantirishda ijodiy yozuv mashqlarining o‘rni beqiyos. O‘quvchilar har qanday mavzuda yozma ish tayyorlash jarayonida turli ma’lumotlarni tahlil qiladi, asosiy fikrlarni ajratib oladi va o‘z shaxsiy xulosalarini shakllantiradi.

Maktab darslarida ijodiy yozuvning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin:

Matn tahlili. Bolalar berilgan matnni tahlil qilib, o‘z fikrlarini yozma shaklda ifodalaydi.

Munosabat bildirish. Muayyan mavzu bo‘yicha o‘z qarashlarini yozib, sabablarini asoslashadi.

Savollarga javob yozish. Berilgan savollarga ijodiy javob yozish orqali mustaqil mulohaza yuritishadi.

Shuningdek, ijodiy yozuv mashqlari yordamida o‘quvchilar matnlarning tuzilishini tushunib, ularning semantik jihatlarini o‘rganadilar. Bu esa bolalarning adabiy savodxonligi va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi”[4].

Ijodiy yozuv mashqlari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tasavvur doirasi kengayib, ijodiy tafakkuri ham rivojlanadi. Shu sababli dars jarayonida ushbu mashqlarga muntazam e’tibor qaratib borish maqsadga muvofiqdir.

Ijodiy yozuv mashqlari o‘quvchilarga sabrlik, diqqatni jamlash va o‘z fikrini aniq ifodalash ko‘nikmalarini ham shakllantirishga yordam beradi.

“Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ijodiy yozuvni o‘rgatishda quyidagi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

Tasavvur asosida yozish. O‘quvchilarga mavhum tushunchalarni tasvirlash vazifasi beriladi.

Ijtimoiy muhit asosida yozish. O‘quvchilarga oilasi, maktabi yoki do‘stlari haqida yozish topshiriladi.

Mavzu bo‘yicha esse. Bolalar o‘z his-tuyg‘ulari va fikrlarini ifodalash orqali yozuv mashqlarini bajaradilar”[5].

O'quvchilar bu kabi yo'nalishlar orqali faqat muayyan mavzular haqida yoza oladigan emas, balki o'zlari ham tafakkur qilish orqali mavzu tanlashlari va shu mavzu xususida bahs-munozaraga kirishishlari mumkin bo'ladi.

Ijodiy yozuv mashqlarining yana bir muhim jihati shundaki, ular o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi, o'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va badiiy tafakkurini rivojlantiradi. Bundan tashqari, ijodiy yozuv mashqlari bolalarning og'zaki nutq madaniyatiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ular o'qigan asarlaridan ta'sirlanib, o'zlari ham ijod qilishga harakat qiladilar.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy yozuv mashqlarini boshlang'ich sinf o'quv dasturiga muntazam ravishda kiritish lozim. Bu o'quvchilarning nafaqat maktab davridagi, balki kelajakdagi faoliyatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida ijodiy yozuvga yetarlicha e'tibor qaratish orqali mustaqil fikrlaydigan va qaror qabul qila oladigan, o'z fikrlarini aniq ifodalashga qodir bo'lgan shaxslarni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-son farmoni/ <https://lex.uz/docs/-6476175>
2. Xudoyberdiyeva N. Ijodiy yozuv mashqlari orqali bolalar nutqini rivojlantirish. – Toshkent: Ta'lim va innovatsiyalar, 2021.
3. Sobirova D. Boshlang'ich sinflarda ijodiy tafakkurni shakllantirish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
4. Xo'jayev A. Boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. – Samarqand: Ilm-fan, 2020.
5. N.Mardonova, Sh.U.Sariyev. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida ijodiy mashqlardan foydalanish // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LrrORX0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=LrrORX0AAAAJ:3htObqc8RwsC
6. Sariev Sh.U. Continuous education as a strategic prerequisite of development of national economy for the purposes of shaping a harmoniously developed generation // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LrrORX0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=LrrORX0AAAAJ:LO7wyVUgiFcC